

ANEXO 6

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E APOIO À GESTÃO DE PROGRAMAS

PROJETO:
**“O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Produto 1: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICA, PRESENCIAL E A
DISTÂNCIA, AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E ESCOLAS**

RELATÓRIO FINAL
COBERTURA DA CAPACITAÇÃO

João Pessoa, dezembro de 2022

FICHA TÉCNICA

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;

Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo Monitoramento do CECAMPE-NE

Wagner Junqueira de Araújo

Autores

Anielson Barbosa da Silva - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6549-9733>

Gabriela Tavares dos Santos - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6832-8681>

Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6943-0338>

Kathy Souza Xavier de Araújo – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8631-3731>

Luziel Augusto da Silva – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-2470-8911>

Coautores:

Adriana Valéria Santos Diniz - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Maria Aparecida Nunes Pereira - *Universidade Federal da Paraíba*

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

Ficha catalográfica:

RESUMO

Este relatório objetiva apresentar os resultados da cobertura das capacitações ofertadas pelo CECAMPE-NE, a partir da avaliação das atividades realizadas no âmbito das capacitações presenciais e à distância, aos agentes técnicos, gestores estaduais e municipais, gestores escolares e representantes das UEx's, envolvendo a gestão do PDDE e Ações Integradas, PNATE/Caminho da Escola. A metodologia utilizada envolveu o desenvolvimento e aplicação de questionários com cursistas que participaram das ações de capacitação e o processo de análise de dados envolveu a estatística descritiva. A cobertura da capacitação envolveu a realização de 19 edições de cursos, que subsidiaram a elaboração de 23 relatórios. Conclui-se que os eventos ofertados pelo Eixo de Assistência Técnica alcançaram níveis bons e ótimos de qualidade segundo a percepção dos cursistas que responderam aos questionários, além de promover impacto nos níveis de conhecimento dos cursistas que participaram dos cursos de capacitação à distância. Os resultados revelam que a capacitação é uma das estratégias mais relevantes para a melhoria da qualidade da gestão dos recursos do PDDE, PDDE Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola, como também propulsora para o desenvolvimento de boas práticas de gestão.

Palavras-Chave: Cobertura; Capacitação, Assistência Técnica; CECAMPE-NE.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
2. JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E METAS DO SUBPRODUTO	6
3. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA COBERTURA DA CAPACITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7
4. RESULTADOS DA COBERTURA DA CAPACITAÇÃO	9

APÊNDICE – COLETÂNEA: RELATÓRIOS DAS CAPACITAÇÕES OFERTADAS

1. INTRODUÇÃO

Ao longo das capacitações e encontros presenciais realizados pelo CECAMPE-NE, no âmbito dos estados, municípios e escolas, foram elaborados relatórios com o objetivo de realizar o monitoramento da qualidade das capacitações ofertadas pelo Eixo de Assistência Técnica.

Os relatórios avaliaram a percepção dos cursistas sobre o desenvolvimento do curso, a equipe técnica e de formação, como também uma avaliação dos recursos de apoio e de tempo. Além disso, os questionários objetivaram avaliar o impacto dos cursos no *gap* de conhecimento dos cursistas, como também aspectos envolvendo a gestão do PDDE, as principais dificuldades enfrentadas pelos cursistas na execução, prestação de contas, participação social, como também alguns benefícios e contribuições do PDDE enquanto Política Pública e o nível de participação dos agentes na operacionalização do PDDE.

Cada evento de capacitação realizado pelo CECAMPE-NE auxiliou no aprimoramento dos instrumentos de avaliação. Os Webinários, por exemplo, auxiliaram no mapeamento das dificuldades enfrentadas pelos gestores, que foram sistematizadas e passaram a ser um dos propósitos da avaliação das capacitações técnicas *in loco*.

Os cursos de capacitação, com e sem tutoria, auxiliaram na identificação dos *gaps* de conhecimento e, para isso, a equipe do CECAMPE-NE promoveu uma avaliação de impacto, por meio da aplicação de dois instrumentos de avaliação, um no início e outro ao final da capacitação. Por meio dessa estratégia, foi possível perceber o impacto dos cursos no nível de conhecimento dos cursistas.

Os cursos de capacitação técnica *in loco* e encontros presenciais com dirigentes municipais e estaduais foram os mais complexos para operacionalização, uma vez que em cada edição do curso, foram ofertadas capacitações em cerca de trinta cidades do Nordeste. Para promover uma avaliação global que considerasse também as particularidades de cada cidade/polo de realização do curso, a equipe elaborou um relatório em que realizou uma avaliação global da edição da capacitação e elaborou quadro de

sínteses com resultados de todos os polos, de modo que os coordenadores estaduais avaliassem de forma específica os resultados alcançados. Essa avaliação envolveu 24 critérios de avaliação relacionados às seguintes dimensões: Dimensões Globais de Avaliação da(do) Capacitação/Encontro, Contribuição do Encontro para os Participantes, Avaliação dos Recursos Auxiliares e do Tempo e Equipe de Formação.

Os relatórios foram elaborados a partir dos dados coletados por meio de questionários aplicados ao final de cada formação realizada, com exceção dos cursos de capacitação à distância, com e sem tutoria, os quais envolveram dois questionários de avaliação. Após a tabulação e análise dos dados, os relatórios foram produzidos, analisados pela equipe CECAMPE-NE, e a versão final de todos os documentos caracteriza a cobertura das capacitações ofertadas, que é o objeto deste relatório.

2. JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E METAS DO SUBPRODUTO

A cobertura das capacitações ofertadas é um dos principais produtos do Eixo de Assistência Técnica, uma vez que sistematiza em um único documento, informações relacionadas aos cursos e encontros promovidos pelo CECAMPE-NE durante o período de execução do projeto. A partir da avaliação dos relatórios das capacitações ofertadas, é possível avaliar o impacto das ações no nível de conhecimento dos cursistas, assim como o seu nível de satisfação, por meio de indicadores de avaliação que objetivam aferir níveis de qualidade.

O principal objetivo da cobertura da capacitação, de acordo com o Projeto Técnico é produzir relatórios com fins de apresentar as atividades realizadas no âmbito das capacitações presenciais e à distância, aos agentes técnicos, gestores estaduais e municipais, gestores escolares e representantes das UEx's, destacando as dificuldades e entraves acerca da gestão do PDDE e

Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola, além das boas práticas de gestão.

As metas do produto envolvem basicamente o relatório parcial e o relatório final contemplado neste documento.

3. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA COBERTURA DA CAPACITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A estrutura dos questionários seguiu um processo metodológico que envolveu a análise da literatura e da legislação do PDDE, além da avaliação dos projetos de capacitação desenvolvidos pelos pesquisadores do produto 1 do Eixo de Assistência Técnica. Em geral, os questionários envolveram questões relacionadas às seguintes dimensões:

- ◆ Informações dos cursistas e sua atuação profissional.
- ◆ Nível de conhecimento do PDDE e suas Ações Integradas.
- ◆ Nível de conhecimento da legislação do PDDE e suas Ações Integradas.
- ◆ Nível de conhecimento das etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEX).
- ◆ Processos de Gestão e contribuição do PDDE.
- ◆ Avaliação e desenvolvimento do curso (Recursos auxiliares e de tempo, equipe de formação, tutores e equipe técnica).
- ◆ Contribuição do Capacitação para os Participantes.
- ◆ Impacto dos cursos no *gap* de conhecimento dos cursistas em relação ao PDDE, Ações Integradas e Etapas para implementação e gestão de uma Unidade Executora (UEX).

- ◆ Programação do Evento (Webinários).
- ◆ Dificuldades vivenciadas na Execução e Prestação de Contas do PDDE e/ou Ações Integradas.

Foram elaborados 7 instrumentos de coleta de dados (questionários) para avaliação das ações de capacitação. Os relatórios elaborados caracterizam a cobertura da capacitação (subproduto 1.6). Observa-se que a cobertura envolveu 19 edições de eventos de capacitação ofertados que possibilitaram a elaboração de 23 relatórios, sendo a mesma apresentada no Quadro 1, a seguir:

Quadro 1. Informações relacionadas à cobertura da capacitação

Produto 1	Número de Edições	Número de questionários	Número de Relatórios
1.1 Cursos de capacitação técnica <i>in loco</i>	05	01	04*
1.2 Curso à distância com tutoria	05	02**	10
1.3 Curso à distância sem tutoria	01	02	02
1.4 Encontros presenciais com gestores municipais e estaduais	02	01	02
1.5 Encontros não presenciais, por meio de vídeo e Webconferências	06	01	05***
1.6 Cobertura da Capacitação	19	07	23

* O relatório dessas duas capacitações foi único em função do número de polos e respondentes da quinta capacitação.

** Para esse subproduto, foi elaborado um questionário no início do curso e outro ao final.

*** Não foi aplicado questionário no V Webinário.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

A população (objeto da cobertura da capacitação) envolveu todos os participantes inscritos nos cursos e Webconferências realizados pelo CECAMPE-NE. Já a amostra foi caracterizada pelo número de cursistas que responderam aos questionários de avaliação desenvolvidos no *google formulários*. Ressalta-se que não foi realizada a avaliação do V Webinário, tendo em vista que essa formação teve como objetivo apresentar e discutir os aspectos teóricos e operacionais do PDDE e das Ações Integradas com os participantes inscritos nos cursos a distância com e sem tutoria.

A Tabela 1, a seguir, apresenta a população e amostra de todas as ações de capacitação realizadas pelo CECAMPE/NE. Vale ressaltar que em alguns cursos foram elaborados 02 (dois) formulários: 01 (um) aplicado no início do curso e outro no final. Desta forma, são indicadas amostras de acordo com o tipo de instrumento aplicado (único, inicial e final).

Tabela 1. População e Amostra da Cobertura da Capacitação Técnica

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO	POPULAÇÃO	AMOSTRA (cursistas)		
		Formulário único	Formulário Inicial	Formulário Final
Capacitação Técnica Presencial – Turma 1	2.506	1.870	-	-
Capacitação Técnica Presencial – Turma 2	3.524	1.425	-	-
Capacitação Técnica Presencial – Turma 3	3.491	2.179	-	-
Capacitação Técnica Presencial – Turma 4*	2.838	1.837	-	-
Capacitação Técnica Presencial – Turma 5*	778	71	-	-
Curso de Capacitação a Distância Sem Tutoria**	2.482	-	681	372
Curso de Capacitação a Distância com tutoria – Turma 1**	2.275	-	995	226
Curso de Capacitação a Distância com tutoria – Turma 2**	3.972	-	467	37
Curso de Capacitação a Distância com tutoria – Turma 3**	5.321	-	1.324	986
Curso de Capacitação a Distância com tutoria – Turma 4**	1.845	-	357	293
Curso de Capacitação a Distância com tutoria – Turma 5**	6.138	-	2.124	222
Encontro presencial com dirigentes Municipais e Estaduais – Turma 1	2.436	734	-	-
Encontro presencial com dirigentes Municipais e Estaduais – Turma 2	644	115	-	-
Webinário I	2.637	1057	-	-
Webinário II	913	231	-	-
Webinário III	946	407	-	-
Webinário IV	426	136	-	-
Webinário VI	1.110	254	-	-
TOTAL	44.282	10.245	5.948	2.136

* O relatório dessas duas capacitações foi único em função do número de polos e respondentes da quinta capacitação.

** Para esses cursos, a população considerou o número de inscritos em função da duração e da necessidade de responder um questionário no início e outro ao final do curso. Para os demais, a população envolve o número de participantes que receberam os certificados.

Obs.: Para o Webinário V não foi realizada avaliação.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Após a aplicação dos formulários de avaliação, as planilhas em excel com os resultados foram formatadas e importadas para o software estatístico

IBM SPSS - *Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis. Em alguns casos, como nas capacitações técnicas presenciais, foram realizados alguns cruzamentos entre as cidades de realização dos cursos e variáveis envolvendo Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação, Contribuição do Capacitação para os Participantes, Avaliação dos Recursos Auxiliares e Tempo e Equipe de Formação.

4. RESULTADOS DA COBERTURA DA CAPACITAÇÃO

Os resultados da cobertura da capacitação envolvem os relatórios elaborados pela equipe do monitoramento da capacitação da Assistência Técnica. Estão apresentados nos apêndices e se configuram como uma coletânea de todos os produtos realizados ao longo da execução do projeto do CECAMPE-NE, no período de 2021 a 2022.

De maneira geral, uma análise dos cursos ofertados pelo CECAMPE-NE, tanto do ponto de vista global como em aspectos relacionados à equipe de formação, infraestrutura, material didático e a metodologia adotada, revela níveis de qualidade elevados de acordo com a percepção dos cursistas que responderam aos questionários. Os cursos de capacitação com tutoria, com avaliação no início e ao final das atividades, possibilitaram um aumento no nível de conhecimento (*gap*) dos cursistas que responderam os questionários de avaliação, além da identificação de fatores que dificultam a execução, prestação de contas e participação social.

Os resultados deste relatório podem subsidiar futuros estudos e pesquisas envolvendo a gestão do PDDE e suas Ações Integradas, revelando que a capacitação é uma ação estratégica para o fomento ao desenvolvimento de boas práticas de gestão.

A seguir, apresenta-se a coletânea de todos os relatórios produzidos pela equipe de monitoramento da qualidade da Assistência Técnica, e que caracteriza a cobertura da capacitação.

APÊNDICE:
COLETÂNEA DA COBERTURA DAS
CAPACITAÇÕES OFERTADAS